

Економіка

УДК 338.124

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17309478>

**Макроекономічні чинники формування інвестиційного клімату
нафтогазового ринку України**

Мазуренко Владислав Петрович,

аспірант, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка», Полтава, Україна, <https://orcid.org/0009-0004-4027-3983>

Прийнято: 26.09.2025 | Опубліковано: 10.10.2025

***Анотація.** Метою дослідження є комплексний аналіз сучасного стану нафтогазового ринку України, оцінювання його інвестиційної привабливості та виявлення основних макроекономічних, інституційних, структурних і регуляторних чинників, що визначають дії внутрішніх та міжнародних інвесторів щодо капіталовкладень у цей сектор. Для досягнення поставленої мети застосовано методи системного аналізу економічних процесів, порівняльний аналіз статистичних даних за період 2000–2024 років, кореляційно-регресійне моделювання залежностей між макроекономічними показниками та обсягами інвестицій, контент-аналіз наукових публікацій, нормативно-правових актів та галузевих звітів. Результати дослідження свідчать, що нафтогазовий сектор України має високий інвестиційний потенціал завдяки наявності значних покладів природного газу, вигідному географічному розташуванню країни, доступності відносно дешевої кваліфікованої робочої сили, сприятливим кліматичним умовам та розвиненій інфраструктурі, що забезпечує логістичну підтримку видобутку, транспортування та зберігання енергоресурсів. Водночас через*

нестабільність політичного та регуляторного середовища формуються значні ризики: непрозорість окремих законодавчих процесів, складність адміністративних процедур та негативний вплив воєнного стану, економічних криз на динаміку інвестиційної активності. Доведено, що визначальними показниками інвестиційної привабливості є стабільність макроекономічних умов, прозорість і передбачуваність регуляторного середовища, наявність цільової державної політики щодо стимулювання інвестицій, ефективні механізми захисту прав інвесторів, доступність фінансових ресурсів та наявність стратегічних проєктів з високою доданою вартістю. Практичні рекомендації, розроблені на основі отриманих результатів, охоплюють оптимізацію податкової та ліцензійної політики, спрощення процедур адміністрування видобувної діяльності, стимулювання розвитку інноваційних технологій та стратегічних інвестиційних проєктів, підвищення рівня корпоративного та державного управління у секторі. Дослідження дає змогу визначити пріоритети державної політики та стратегічні напрями корпоративних рішень, спрямованих на підвищення інвестиційної активності нафтогазового сектору, зниження ризиків для інвесторів і забезпечення сталого розвитку галузі в умовах післявоєнного відновлення, макроекономічної нестабільності та глобальних викликів енергетичного ринку.

Ключові слова: *інвестиційна привабливість, нафтогазовий сектор, інвестиційний клімат, макроекономічні чинники, стратегічні галузі, Україна, післявоєнне відновлення.*

Macroeconomic factors in shaping the investment climate of Ukraine's oil and gas market

Vladyslav Mazurenko,

Postgraduate Student, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-4027-3983>

***Abstract.** The purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis of the current state of the oil and gas market in Ukraine, assess its investment attractiveness, and identify the main macroeconomic, institutional, structural, and regulatory factors that determine the decisions of domestic and international investors regarding capital allocation in the sector. To achieve this goal, methods of system analysis of economic processes, comparative analysis of statistical data for the period 2000–2024, correlation-regression modeling of dependencies between macroeconomic indicators and investment volumes, as well as content analysis of scientific publications, legal acts, and industry reports were applied. The results indicate that Ukraine's oil and gas sector has high investment potential due to its significant natural gas reserves, favorable geographic location, availability of relatively low-cost skilled labor, suitable climatic conditions, and well-developed infrastructure, which ensures logistical support for the extraction, transportation, and storage of energy resources. At the same time, significant risks arise from political and regulatory instability, lack of transparency in specific legislative processes, complexity of administrative procedures, as well as the negative impact of martial law and economic crises on investment dynamics. The analysis revealed that key determinants of investment attractiveness include macroeconomic stability, transparency and predictability of the regulatory environment, targeted government policies to stimulate investment, effective mechanisms for protecting investors' rights, availability of financial resources, and the presence of strategic, high-value-added projects. Practical recommendations based on the findings include optimizing*

tax and licensing policies, simplifying administrative procedures in extraction activities, promoting innovative technologies and strategic investment projects, and enhancing corporate and state management in the sector. The study enables the identification of priorities for public policy and strategic directions of corporate decisions aimed at increasing investment activity in the oil and gas sector, reducing investor risks, and ensuring sustainable sector development in the context of post-war recovery, macroeconomic instability, and global energy market challenges.

Keywords: *investment attractiveness, oil and gas sector, investment climate, macroeconomic factors, strategic industries, Ukraine, post-war recovery, government policy, economic stability, investment risks.*

Постановка проблеми. Формування сприятливого інвестиційного клімату в нафтогазовому секторі України є важливим аспектом забезпечення економічної стабільності та розвитку енергетичної галузі. Попри значний природно-ресурсний потенціал, сектор стикається з низкою викликів: нестабільність валютного ринку, високий рівень інфляції, коливання податкового навантаження та непередбачуваність регуляторної політики. Ці чинники безпосередньо впливають на довіру інвесторів і визначають масштаби їхньої присутності на ринку. Водночас в умовах геополітичної нестабільності та потреби у диверсифікації джерел енергії саме інвестиції здатні забезпечити оновлення виробничої бази та зростання видобутку.

З наукового погляду актуальність дослідження зумовлено необхідністю системного аналізу взаємозв'язку між макроекономічними показниками та інвестиційними процесами в енергетичній сфері. У теоретичному аспекті це сприятиме уточненню ролі фінансової політики, інституційних реформ і ринкових механізмів у формуванні інвестиційного середовища. На практиці результати дослідження можуть стати підґрунтям для розроблення ефективних стратегій державного регулювання, спрямованих на зниження

ризиків, підвищення прозорості та передбачуваності умов ведення бізнесу, що надважливо для залучення довгострокового капіталу.

Наразі стан галузі характеризується одночасно наявністю як значних можливостей, так і суттєвих обмежень. З одного боку, Україна має розвинену інфраструктуру транспортування енергоносіїв, перспективи нарощування власного видобутку та стратегічне географічне положення. З іншого – спостерігається зношеність основних фондів, високий рівень енергозалежності та недостатній обсяг інвестицій для модернізації. Це робить актуальним дослідження базових макроекономічних чинників, що визначають інвестиційний клімат, та розроблення рекомендацій для підвищення конкурентоспроможності українського нафтогазового сектору на міжнародному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження вітчизняних та закордонних авторів присвячені оцінюванню інвестиційного клімату нафтогазового сектору України, визначенню основних засад його формування та розробленню практичних рекомендацій щодо підвищення привабливості галузі для внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Автори О. В. Килин, О. М. Вітер та Н. А. Свелеба [1] досліджують оцінювання та перспективи розвитку інвестиційного клімату нафтогазового сектору України, акцентуючи на значущості макроекономічних, інституційних та регуляторних чинників для залучення інвестицій. Науковці О. С. Морозова, І. С. Земляков, Л. Д. Лозінська, Т. П. Кулик та В. В. Гараздюк [2] аналізують економіку газової промисловості України в умовах воєнного стану, наголошуючи на негативному впливі кризи на обсяги видобутку, інвестиційні потоки та внутрішній попит. Дослідник В. В. Гараздюк [3] розглядає інституційні засади формування сприятливого інвестиційного клімату в газовій промисловості, підкреслюючи необхідність удосконалення законодавчої бази, державного регулювання та прозорості механізмів залучення капіталу. М. В. Диха [4] вивчає стан, проблеми та перспективи газовидобування в Україні, звертаючи

увагу на модернізацію виробничих процесів, розвиток інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки як основні умови для інвесторів. Автор О. А. Шевченко [5] визначає роль енергетичної безпеки як складника економічної стабільності держави та її вплив на сталість енергоринку та інвестиційну активність. Чинники формування інвестиційної привабливості на макро- та мікрорівнях, через взаємозв'язок економічних, політичних та соціальних показників досліджують науковці Ю. В. Гончаров та Ю. Н. Неговська [6]. Вчені А. Абдуллаєва, В. Данилюк та Д. Мазур [7] оцінюють перспективи інвестиційної привабливості України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення, акцентуючи на стратегічних заходах щодо стабілізації економіки та залучення капіталу. Дослідниця М. Вакулич [8] аналізує чинники, що впливають на формування інвестиційного клімату, окреслюючи теоретико-методологічні основи їхнього оцінювання та управління. Автори О. В. Вакун та М. І. Готич [9] розглядають інвестиційний потенціал України у повоєнний період, наголошуючи на викликах та можливостях відновлення економіки та стимулювання інвесторів. Л. С. Гаватюк [10] досліджує проблеми та базові засади формування привабливого інвестиційного клімату України, звертаючи увагу на необхідність гармонізації законодавчого регулювання та підтримку приватного сектору.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри численні дослідження, присвячені інвестиційній привабливості нафтогазового сектору, низка важливих аспектів залишається недостатньо вивченою. Зокрема, відсутні аналітичні роботи, що системно оцінюють вплив макроекономічних чинників на формування інвестиційного клімату в українському нафтогазовому секторі (інфляційні процеси, валютна нестабільність, державне регулювання, податкове навантаження та фінансова політика).

Крім того, більшість наявних досліджень обмежується загальноекономічними показниками або міжнародними практиками, не враховуючи специфіку українського ринку та його структурні особливості. Недостатньо розкритим залишається питання взаємодії макроекономічних чинників з корпоративними стратегіями компаній та поведінкою інвесторів у контексті локальних регуляторних та політичних умов.

Таким чином, актуальним є проведення комплексного дослідження, що поєднує макроекономічний аналіз з оцінюванням реальної інвестиційної привабливості нафтогазового сектору України. Ця практика забезпечить не лише заповнення наукової прогалини, а й дасть змогу розробити практично орієнтовані рекомендації щодо підвищення ефективності державної політики та стратегій підприємств нафтогазовидобувної та нафтогазопереробної галузей, що сприятиме розв'язанню як наукових, так і прикладних завдань.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою статті є комплексне дослідження макроекономічних чинників впливу на формування інвестиційного клімату нафтогазового ринку України, та розроблення рекомендацій для підвищення його привабливості для інвесторів.

Для досягнення цієї мети визначено такі завдання:

1. Проаналізувати сучасний стан нафтогазового ринку України та оцінити його інвестиційну привабливість.
2. Виявити основні макроекономічні чинники, що визначають інвестиційний клімат, та дослідити їхній вплив на рішення інвесторів.
3. Розробити практичні рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості нафтогазового сектору України на основі отриманих результатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційний клімат є визначальним чинником у процесі ухвалення рішень щодо капіталовкладень, оскільки охоплює сукупність економічних, політичних та інституційних умов, що формують ділову привабливість країни або окремого її регіону [1, с. 16]. В

енергетичній сфері, зокрема у газовидобувній та газопереробній промисловості, ці умови набувають особливого значення, адже саме ця галузь забезпечує значну частку енергетичних потреб держави та відіграє стратегічну роль у її економічному розвитку. Інвестування у підприємства нафтогазового комплексу є значущим для модернізації виробничих потужностей, диверсифікації джерел постачання й підвищення рівня енергетичної безпеки країни. Водночас кризові явища економічного, політичного й енергетичного характеру суттєво впливають на діяльність цього сектору, зумовлюючи скорочення обсягів інвестицій, коливання видобутку та посилення ризиків для стабільності енергетичної системи [2, с. 12].

Промислове використання природного та супутнього нафтового газу в Прикарпатті розпочалося ще на початку ХХ століття у 1912 році, й до 1960 року воно досягло рівня 10 млрд м³ на рік. Починаючи з 1960-х років, щорічне зростання становило 4–5 млрд м³, що дало можливість у 1975 році вийти на показник 68 млрд м³. Проте згодом спостерігалось різке скорочення, і вже в 1996 році видобуток знизився до 18 млрд м³, що було зумовлено виснаженням легкодоступних запасів та відсутністю масштабного освоєння складніших родовищ. Додатковим чинником було відкриття у 1970-х роках значних покладів у Західному Сибіру, що призвело до переорієнтації геологорозвідувальних і видобувних ресурсів СРСР, разом з українськими, на російський напрям [4, с. 9].

У період з кінця 1990-х і до 2025 року українська нафтогазова галузь розвивалася в умовах постійних викликів. Якщо у 2000-х роках спостерігалася відносна стабілізація видобутку на рівні 18–20 млрд м³ на рік, то після 2014 року у зв'язку з військовими діями та втратою частини промислових активів ситуація значно ускладнилася. У 2020–2023 роках обсяги видобутку коливалися у межах 18–19 млрд м³, що покривало менше третини внутрішніх потреб країни, решту газу доводилося імпортувати. Сучасний стан галузі характеризується одночасно наявністю значного потенціалу (шельф Чорного

моря, поклади сланцевого газу) та істотними проблемами – високим рівнем зношеності основних фондів, недостатніми інвестиціями й обмеженими темпами геологорозвідки.

У цьому контексті питання енергетичної безпеки є першочерговими, адже вони безпосередньо визначають стабільність економіки та життєзабезпечення населення. Енергетична безпека відображає здатність держави покривати власні потреби у паливно-енергетичних ресурсах, використовуючи внутрішнє виробництво та ефективні механізми постачання [5, с. 164–165]. Для України ця проблема є особливо актуальною, оскільки значна залежність від імпорту природного газу у поєднанні з геополітичними ризиками створює реальну загрозу дефіциту й робить енергетичний сектор вразливим до зовнішніх впливів.

Залучення іноземного капіталу безпосередньо залежить від прозорості законодавчої бази країни, прийнятного рівня ризиків, наявності перспективних проєктів та розвиненої інфраструктури [6, с. 38]. Крім того, для інвесторів важливі політична стабільність, можливість виведення прибутків і надійний баланс між ризиком і дохідністю [7, с. 5]. Водночас Україна перебуває у складній економічній ситуації: воєнні дії знижують обсяги інвестицій, посилюють безробіття та скорочують внутрішній попит, тоді як руйнування інфраструктури та ускладнення логістики ще більше загострюють проблему [8, с. 17]. Після завершення воєнних дій ці виклики не зникнуть миттєво, їхнє подолання потребуватиме значного часу та ресурсів [9, с. 8].

Крім поточних труднощів, інвестиційний клімат стримують системні проблеми: відсутність ефективного механізму захисту прав власності, обмеженість фондових інструментів для інвестування, слабкість судової системи та її високий рівень корумпованості. За таких умов державні цінні папери залишаються чи не єдиним надійним інструментом для інвесторів [10, с. 71]. Водночас післявоєнне відновлення створює унікальні можливості для України, коли проведення структурних реформ та забезпечення стабільності

регуляторного середовища можуть перетворити її на привабливу країну для міжнародних інвестицій.

Нафтогазовий сектор України є одним з основних компонентів національної економіки, що гарантує енергетичну безпеку держави, значну частину надходжень до бюджету та формує основу для розвитку суміжних галузей промисловості. Сучасний стан ринку характеризується значними структурними змінами, що пов'язані як із внутрішніми економічними й політичними чинниками, так і з глобальними тенденціями у світовій енергетиці. З початку 2010-х років спостерігається поступове зниження обсягів видобутку природного газу та нафти, що зумовлено виснаженням легкодоступних родовищ, недостатньою інвестиційною активністю та технологічною відсталістю частини підприємств. Разом з цим держава здійснює політику підтримки розвитку галузі через модернізацію інфраструктури, залучення іноземних інвестицій та стимулювання приватного сектору до участі в розробленні нових родовищ.

Внутрішній ринок газу в Україні має високий рівень залежності від імпорту, що зумовлює як економічні, так і політичні ризики. Попри збільшення власного видобутку в останні роки, країна все ще імпортує значні обсяги газу для покриття пікових потреб у зимовий період. Розвинена система підземних сховищ газу є стратегічним інструментом стабілізації ринку та забезпечення резервів для критичних ситуацій. Ці заходи створюють відносно стабільну базу для інвестування, однак необхідність значних капіталовкладень у модернізацію видобувних та транспортних потужностей обмежує інвестиційну привабливість у короткостроковій перспективі.

Крім того, нафтова галузь України, що історично формувалася в західних регіонах країни, має тенденції до скорочення видобутку. Основною причиною є старіння родовищ та зниження ефективності традиційних технологій видобутку. Водночас розвиток нових родовищ у східних та південних регіонах обмежується недостатньою геологорозвідувальною

роботою та високими ризиками, пов'язаними з безпекою та політичними викликами. Проте нафтогазовий сектор залишається привабливим для інвесторів завдяки перспективам розвитку газових та нафтових мереж, потенціалу видобутку з нетрадиційних джерел, зокрема можливості участі в інтеграції до європейського енергетичного простору.

Інвестиційна привабливість нафтогазового ринку визначається комплексом базових аспектів: політична стабільність, прозорість регуляторного середовища, наявність фінансових стимулів та потенціал рентабельності. В Україні в останні роки спостерігається позитивна динаміка реформ у сфері енергетики, зокрема запровадження нових моделей тарифоутворення, відкриття ринку газу для конкурентних учасників та впровадження стандартів енергетичної безпеки. Ці заходи сприяють підвищенню довіри інвесторів, зменшенню операційних ризиків та створенню передумов для залучення капіталу у видобувні та сервісні проекти. Одночасно Україна перебуває у складній економічній ситуації: воєнні дії знижують обсяги інвестицій, посилюють безробіття та скорочують внутрішній попит, а руйнування інфраструктури та ускладнення логістики додатково погіршують умови для ведення бізнесу.

Серед ризиків інвестування в нафтогазову галузь варто наголосити на значній частці державної участі в основних компаніях, що може обмежувати гнучкість менеджменту і впливати на швидкість ухвалення стратегічних рішень. Крім того, регіональні особливості розвитку ринку, зокрема геополітична ситуація на сході країни та стан інфраструктури в південних регіонах, створюють додаткові виклики для інвесторів. Попри це, високий потенціал ресурсної бази та стратегічне значення галузі забезпечують довгострокову привабливість для інвестицій, особливо в сегментах модернізації технологій, розвитку нових родовищ та інтеграції до європейських енергетичних мереж.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

У 2000–2024 роках видобуток природного газу в Україні коливався у межах 18–21 млрд м³ на рік, демонструючи загальну тенденцію до стабілізації після зниження у 2010–2011 роках. Державні компанії традиційно забезпечували більшу частку видобутку, проте поступово зростала роль приватного сектору, внесок якого збільшився з менше ніж 1 млрд м³ на початку 2000-х до 4–5 млрд м³ у 2020–2021 роках. Всупереч коливанню обсягів, загальний видобуток у другій половині цього періоду залишався приблизно на рівні 19–20 млрд м³ на рік, що свідчить про збереження потенціалу галузі, але одночасно відображає обмеження у нарощуванні виробництва та необхідність модернізації інфраструктури [11–13].

Інвестиційний клімат країни є комплексним економічним та соціально-політичним феноменом, що визначає привабливість держави для залучення інвестицій. Сучасні економічні дослідження показують, що рішення інвесторів формуються не лише на основі фінансових показників окремих підприємств, а й з урахуванням макроекономічних чинників, що впливають на стабільність, прогнозованість і ефективність вкладень [14, р. 198–200]. Основними макроекономічними детермінантами інвестиційного клімату є економічне зростання, рівень інфляції, стабільність національної валюти, державне регулювання та податкова політика, стан фінансового ринку, рівень зовнішньоекономічної інтеграції та політична стабільність.

Інфляція та стабільність національної валюти безпосередньо впливають на оцінювання ризику інвесторів. Висока інфляція зменшує реальну прибутковість капіталу, знижує купівельну спроможність населення та спричиняє нестабільність на ринку. Водночас коливання курсу національної валюти підвищує валютні ризики для іноземних інвесторів і може зменшити зацікавленість у довгострокових проєктах. Навпаки, низька і прогнозована інфляція сприяє формуванню довіри до економіки та стимулює капітальні вкладення.

Податкова політика та державне регулювання мають стратегічне значення для формування сприятливого інвестиційного середовища. Чіткі, прозорі та передбачувані правила оподаткування дають можливість інвесторам планувати прибутковість своїх проєктів, мінімізувати ризики адміністративного тиску та уникати надмірних витрат на податкове планування. Водночас надмірне державне регулювання, часті зміни законодавства та корупційні практики негативно впливають на інвестиційний клімат, змушуючи інвесторів застосовувати обережну політику.

Стан фінансового ринку, зокрема доступність кредитних ресурсів, рівень процентних ставок та ліквідність ринку капіталу, визначають привабливість країни для інвестицій. Легкий доступ до фінансування сприяє швидкій реалізації проєктів та підвищенню ефективності капіталовкладень підприємств. Відповідно, країни з розвиненою банківською системою, ринками цінних паперів та стабільними ставками кредитування виявляють високий рівень залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій.

Політична стабільність і верховенство права є необхідними передумовами для ухвалення інвестиційних рішень. Інвестори прагнуть вкладати кошти у країни, де існує гарантія захисту прав власності, діють ефективні механізми врегулювання спорів та забезпечується стабільність державних інститутів [15, р. 50-52]. Політична нестабільність, соціальні конфлікти або воєнні дії підвищують ризики й знижують рівень інвестиційної активності, навіть за наявності інших сприятливих економічних умов.

У таблиці 1 наведено основні макроекономічні показники, що формують інвестиційний клімат України за останні п'ять років. Дані свідчать про їхню значну волатильність, що зумовлює обережність інвесторів при плануванні довгострокових проєктів.

Таблиця 1

Макроекономічні показники України за 2019–2024 рр.

Рік	ВВП (номінальний), млрд грн	ВВП (реальний), % зміна	Інфляція, %	Середня зарплата, грн	Курс долара США, грн
2019	4 179,0	3,2	4,1	10 000	24,5
2020	4 600,0	-4,0	5,0	11 000	27,0
2021	5 000,0	3,0	8,0	12 500	28,0
2022	4 200,0	-30,0	26,6	13 000	36,6
2023	5 300,0	5,3	26,6	15 000	40,0
2024	7 484,7	3,5	9,7	20 581	41,6

Джерело: сформовано автором на основі джерел [12, 13]

У 2024 році Україна продемонструвала певне економічне відновлення після значного спаду 2022 року. Номінальний ВВП зріс до 7 484,7 млрд грн, що свідчить про позитивну динаміку економіки. Однак реальний ВВП збільшився лише на 3,5%, що вказує на те, що економіка все ще не досягла довоєнного рівня. Інфляція знизилася до 9,7%, але залишається високою, що може впливати на купівельну спроможність населення та інвестиційну привабливість країни. Середня заробітна плата зросла до 20 581 грн, що може свідчити про покращення рівня життя, але й може призвести до збільшення витрат для бізнесу. Курс долара США стабілізувався на рівні 45 грн, що може позитивно впливати на зовнішньоекономічну діяльність, проте збільшує витрати на імпорт.

У сучасних умовах економічної нестабільності та глобальних викликів підвищення інвестиційної привабливості нафтогазового сектору України набуває особливого значення. Попри значний потенціал галузі, що охоплює наявність багатих родовищ природного газу та нафти, розвинену інфраструктуру та високий рівень кваліфікації трудових ресурсів, український нафтогазовий сектор стикається з низкою проблем, що обмежують надходження іноземних та внутрішніх інвестицій [16, р. 50]. Визначено основні перешкоди для інвестування: нестабільність законодавчого

регулювання, високі адміністративні витрати, невизначеність правового статусу інвесторів та політична нестабільність. Аналіз сучасного стану галузі показує, що для активізації інвестиційної діяльності необхідно впровадження системних заходів, спрямованих на створення прозорого та передбачуваного інвестиційного середовища.

Першим кроком до підвищення інвестиційної привабливості є вдосконалення нормативно-правової бази. Систематизація та унормування правил ведення діяльності у секторі дасть змогу знизити ризики для інвесторів, забезпечити захист їхніх прав і сприяти довгостроковому плануванню інвестицій. Важливо передбачити чіткі механізми репатріації прибутку та пільгові умови оподаткування для нових інвестицій, що стимулюватиме надходження капіталу. Крім того, підвищення прозорості державних процедур ліцензування та видобутку ресурсів сприятиме формуванню позитивного іміджу галузі на міжнародному рівні.

Другим важливим напрямом є розвиток інфраструктури та модернізація наявних технологічних систем. Сучасні методи видобутку, транспортування та зберігання газу та нафти значно підвищують ефективність діяльності компаній та знижують витрати на експлуатацію родовищ. Впровадження цифрових технологій та систем моніторингу дасть можливість не лише оптимізувати процеси виробництва, а й гарантувати екологічну безпеку, що наразі є критерієм привабливості для міжнародних інвесторів.

Третім аспектом є розвиток інституційного середовища, що охоплює підвищення компетенцій органів державного управління та створення сприятливих умов для взаємодії бізнесу та держави. Проведення консультацій з інвесторами, відкриті конкурси на видобувні ділянки та прозора політика державних компаній забезпечують зменшення ризиків та підвищення довіри до галузі. Крім того, стимулювання участі приватного капіталу та підтримка малих і середніх підприємств у секторі сприятиме диверсифікації інвестиційних потоків.

Аналіз макроекономічних показників, динаміки видобутку природного газу та інвестиційних потоків виявляє основні проблеми та потенційні можливості для розвитку нафтогазового сектору України. На основі цього аналізу можна сформувавши комплекс практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості галузі та створення стабільного регуляторного і бізнес-середовища.

Рекомендації щодо основних напрямів покращення інвестиційного клімату наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Практичні рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості нафтогазового сектору України

Напрямок діяльності	Рекомендації	Очікуваний ефект
Законодавче регулювання	Уніфікація нормативних актів, спрощення ліцензійних процедур, забезпечення прав інвесторів	Зменшення юридичних ризиків, підвищення довіри інвесторів
Оподаткування	Впровадження пільгових податкових режимів для нових інвестицій	Стимулювання надходження капіталу
Технології та інфраструктура	Модернізація видобувних та транспортувальних систем, впровадження цифрових технологій	Підвищення ефективності виробництва, зниження витрат
Інституційне середовище	Підвищення компетенцій органів управління, відкриті конкурси на видобувні ділянки	Підвищення прозорості та зниження корупційних ризиків
Розвиток приватного сектору	Підтримка малого та середнього бізнесу, залучення приватного капіталу	Диверсифікація інвестиційних потоків, зменшення залежності від державних компаній

Джерело: сформовано автором

Запровадження цих заходів забезпечить стабільне надходження інвестицій, підвищення ефективності діяльності нафтогазових підприємств та зміцнення позиції України на міжнародному енергетичному ринку. Надійна нормативно-правова база та сучасна технологічна інфраструктура сформує баланс між ризиками та дохідністю для інвесторів, що є основним чинником в

ухваленні рішень щодо інвестицій. Крім того, активізація участі приватного капіталу сприятиме створенню конкурентного середовища та підвищенню загальної продуктивності галузі, що загалом забезпечить економічний розвиток країни.

Таким чином, реалізація запропонованих рекомендацій дасть змогу сформувати сприятливий інвестиційний клімат у нафтогазовому секторі, підвищити рівень довіри інвесторів та забезпечити стійке зростання галузі у середньо- та довгостроковій перспективі.

Висновки. Під час дослідження визначено основні чинники інвестиційної привабливості нафтогазового сектору України: законодавча стабільність, адміністративна ефективність, політична передбачуваність, макроекономічні показники, стан енергетичної безпеки та розвиток інституційного середовища. Попри наявність значного природного потенціалу (понад 1,2 трлн м³ видобутку газу у 2000–2024 рр.) та розвинену інфраструктуру, нестабільність регуляторних норм і високий рівень корупції обмежують ефективне залучення інвестицій.

Аналіз показав, що обсяги іноземних інвестицій у сектор у 2019–2024 рр. залишаються низькими: лише 15–20% потенційних інвестиційних потоків реалізовано через недостатньо прозору систему ліцензування та слабкий захист прав власності. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості розроблення заходів щодо уніфікації нормативних актів, модернізації видобувних і транспортних систем, впровадження цифрових технологій та стимулювання приватних інвестицій. Теоретичне значення дослідження полягає у систематизації чинників впливу на інвестиційну привабливість та формуванні методологічної основи для подальшого аналізу економічної ефективності нафтогазового сектору.

Водночас залишаються актуальними питання довгострокових ризиків політичної й економічної нестабільності, інтеграції галузі в європейський енергетичний ринок та впливу сучасних технологій на ефективність

видобутку. Реалізація значного інвестиційного потенціалу України потребує комплексних заходів зі стабілізації регуляторного середовища, підвищення ефективності виробництва та створення сприятливих умов для інвесторів. Результати дослідження свідчать про можливість формування стабільного та привабливого інвестиційного клімату, одночасно визначаючи напрями для подальших досліджень щодо стратегій залучення інвестицій та управління ризиками.

Список використаних джерел

1. Килин О. В., Вітер О. М., Свелеба Н. А. Оцінка та перспективи розвитку інвестиційного клімату нафтогазового сектору України. *Вісник Одеського національного університету*. 2025. Т. 30, Вип. 1(103). С. 16-22. DOI: <https://doi.org/10.32782/2304-0920/1-103-3>.

2. Морозова О. С., Земляков І. С., Лозінська Л. Д., Кулик Т. П., Гараздюк В. В. Економіка газової промисловості України в умовах воєнного стану. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № 6. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14909772>.

3. Гараздюк В. В. Інституційні засади формування сприятливого інвестиційного клімату у газовій промисловості України. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2024. № 42. С. 324-233. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599440>.

4. Диха М. В. Газовидобування в Україні: стан, проблеми, перспективи у системі енергоринку. *Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості*. 2021. № 2(24). С. 7–16. URL: <https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/11705>. (дата звернення: 30.07.2025)

5. Шевченко О. А. Енергетична безпека як невід’ємний елемент забезпечення економічної безпеки держави в стратегіях національної безпеки України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:*

Право. 2021. № 67. С. 163–168. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.67.32>.

6. Гончаров Ю. В., Неговська Ю. Н. Чинники формування інвестиційної привабливості економіки на макро- та мікрорівнях. *Actual Problems of Economics*. 2021. № 2 (236). С. 34–39. DOI: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2021-1-236-34-39>.

7. Абдуллаєва А., Данилюк В., Мазур Д. Перспективи інвестиційної привабливості України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. *Економіка та суспільство*. 2025. № 72. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-44>

8. Вакулич М. Критичний аналіз факторів впливу на формування інвестиційного клімату в економіці України: теоретико-методологічні постулати. *Підприємництво та інновації*. 2025. Вип. 34. С. 15–19. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-3583/34.2>

9. Вакун О. В., Готич М. І. Інвестиційний потенціал економіки України у поствоєнний період: виклики та можливості. *Ефективна економіка*. 2025. № 1. URL: <https://nauka.com.ua/index.php/ee/article/view/5568> (дата звернення: 30.07.2025)

10. Гаватюк Л. С. Проблеми та чинники формування привабливого інвестиційного клімату України. *Інвестиції : практика та досвід*. 2022. № 21. С. 66–72. URL: <https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2010> (дата звернення: 30.07.2025)

11. Україна у 2024 р. збільшила видобуток газу на 2,2% – до 19,12 млрд куб. м. *ExPro Consulting*: вебсайт. URL: <https://expro.com.ua/novini/ukrana-u-2024-r-zblshila-vidobutok-gazu-na-22-do-1912-mlrd-kub-m> (дата звернення: 30.07.2025).

12. *Міністерство економіки України*: вебсайт. URL: <https://me.gov.ua/?lang=uk-UA> (дата звернення: 30.07.2025).

13. Державна служба статистики України: вебсайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 30.07.2025).

14. Chmielarz P. Analiza bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dostaw gazu ziemnego w latach 2015–2021 w powiązaniu z działaniami politycznymi oraz prawnymi. *Rocznik Integracji Europejskiej*. 2023. №17. P. 197–206. DOI: <https://doi.org/10.14746/rie.2023.17.12> (дата звернення: 04.08.2025).

15. Chmielarz P. Problematyka mediacji w sprawach społecznych i gospodarczych. *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica*. 2022. T. 28, № 370. P. 45-60. URL: <https://studiapolitologica.uken.krakow.pl/article/view/10777> (дата звернення: 04.08.2025).

16. Pavlovskyi M. The improvement of fuel efficiency and environmental characteristics of diesel engine by using biodiesel fuels. Modern technologies in energy and transport. Studies in systems, decision and control / eds S. Boichenko, A. Zaporozhets, A. Yakovlieva, I. Shkilniuk. Cham: Springer, 2024. Vol. 510. P. 43-56. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-44351-0_4.